

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Izbosarova Zuxro Anatoliy qizi

**KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARNI BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA
RIVOJLANTIRISH MODELI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

